

ЗНАЧЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАИКАНИЕМ

Худаярова Дильноза Мирвали кизи

Магистрант по специальности Логопедия, ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537892>

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам развития коммуникативных навыков у дошкольников с заиканием с помощью логопедических игр. Заикание является одним из наиболее распространенных нарушений речи у дошкольников и подростков. В статье рассматриваются различные виды игр и их значение в развитии коммуникативных навыков у заикающихся детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, дидактические игры, подвижные игры, творческие игры.

THE SIGNIFICANCE OF SPEECH THERAPY GAMES IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH STUTTERING

Abstract. This article is devoted to the problems of developing communication skills in preschoolers with stuttering using speech therapy games. Stuttering is one of the most common speech disorders in preschoolers and adolescents. The article discusses various types of games and their importance in the development of communication skills in stuttering preschool children.

Keywords: communication skills, didactic games, outdoor games, creative games.

МАКТАБ YOSHGACHA BOLALARDA MULOQOT QILISHINI RIVOJLANTIRISHDA LOGOPEDIK O'YINLARNING AHAMIYATI

Аннотация. Ushbu maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalarini o'yinlar asosida rivojlantirish muammolariga bag'ishlangan. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqning keng tarqalgan buzilishlaridan biri duduqlanish sanaladi. Maqolada turli xil o'yinlar va ularning maktabgacha

yoshdagi duduqlanuvchi bolalarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot ko'nikmalari, didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar, ijodiy o'yinlar.

Заикание, также известное как заикание, является одним из наиболее распространенных расстройств речи, которое представляет собой нарушение речевого моторного поведения, вызывающее повторение и удлинение речевых звуков, слогов и слов наряду с повторением и удлинением артикуляционных и фонетических действий. Установлено, что заикание чаще встречается у мальчиков по сравнению с девочками с соотношением 2,4:1. Заикание остается постоянным и преобладает у мальчиков. Примерно 1% населения заикается.

В большинстве исследований сообщалось о двух разных возрастах начала заикания от трех до пяти лет, а также было отмечено раннее начало в возрасте от 2 до 2-1 / 2 лет. Стойкое заикание, также известное как стойкое заикание в процессе развития (PDS), обычно возникает у детей в возрасте от двух до четырех лет, которое может иногда состояние улучшается и спонтанно проходит у пораженных детей. Заикание также может быть обнаружено у взрослого населения, иногда вторичным по отношению к заболеванию, неврологической травме или патологии.

Основной целью большинства программ является выработка устойчивой плавной речи.

Это может быть достигнуто за счёт:

- 1) Торможения патологических речедвигательных стереотипов.
- 2) Регуляции эмоциональных состояний и исключения психотравмирующих факторов.
- 3) Развития координации и ритмической организации движения.
- 4) Формирования речевого дыхания.

5) Формирования навыков рациональной голосоподачи и голосоуправления.

6) Развития просодики.

7) Развитие планирующей функции речи.

8) Психокоррекция самооценки и отношения к своему дефекту и т.п.

Патологическая речь заикающихся детей и особенности их поведения проявляются в их игровой деятельности. Высокий уровень тревожности, осознание своего недостатка, и как следствие страх перед речью, все это затрудняет включение таких детей в игру. Эти дети застенчивы, неинициативны в игре, обычно наблюдают за другими или берут на себя подчиненные роли.

Овладевая игровыми действиями, дети обретают уверенность в своих возможностях, и благодаря игре снижается уровень тревожности, напряжения, снимается страх речи.

В зависимости от задач, стоящих перед логопедом, в коррекционной работе с заикающимися детьми могут быть использованы игры: дидактические, подвижные, творческие.

Дидактические игры, с определенным содержанием и правилами, которые направлены на расширение у детей представлений о предметах, их назначении и качествах, о видах труда и его роли в жизни людей (игры – «Собери колечки», «Что из чего сделано»).

Такие дидактические игры как («Нарисуй и угадай», «Узнай по звуку», «Эхо», «Лабиринт» и другие) развивают фонематический слух, речевую моторику, помогают автоматизировать и дифференцировать звуки.

Дидактические игры формируют правильную речь детей, обогащают лексический запас, совершенствуют грамматический строй речи («Одного», «Посчитай», «Узнай и назови» и др.), благотворно влияют на познавательные процессы и создают эмоциональный комфорт на логопедических занятиях, так и вне их.

В работе можно использовать подвижные игры. Эти игры, основанные на различных движениях для развития их точности, координации, не только совершенствуют движения, но способствуют развитию внимания, наблюдательности, воли, выдержки, ловкости, находчивости, выносливости. Необходимо подчеркнуть, что особое значение для детей с речевой патологией играет использование речи во время проведения подвижных игр, то есть выполняемые движения обязательно сопровождаются речью: небольшими стихами, считалками, рифмовками. В логопедической практике эти игры и упражнения известны под названием логопедической ритмики. Сопровождение подвижных игр речью способствует развитию у детей правильного дыхания и голоса, звукопроизношения, координации темпа движений с речью и правильным речевым дыханием. Например, изображение детьми ветра и озвучивание его: «У – у – у – у».

В первую очередь подвижные игры помогают активизировать движения заикающихся детей, наряду с этим вырабатывают координацию движений, развивают голос, речевое дыхание, плавный темп речи. Обычно заикающиеся дошкольники подвижны и могут выполнять самые разнообразные движения. Но у многих детей данной категории наблюдается скованность, наличие мышечного тонуса, недостаточно скоординированные движения, быстрый темп при выполнении, несогласованные движения рук и ног.

При работе с заикающимися детьми также необходимо использовать разнообразные творческие игры: конструктивно-строительные, игры-драматизации, сюжетно - ролевые.

Конструктивно-строительные игры развивают умения и навыки заикающихся детей. Эти игры помогают развитию у детей пространственных представлений, понятий о форме, размере, количестве, качестве материала и сооружаемых построек; развивают усидчивость, целенаправленность действий, сосредоточенность; с их помощью создается спокойная

обстановка, которая способствует уравновешенному поведению детей и контролю эмоционального состояния ребенка. Дети придумывают и строят различные предметы, обыгрывают их, что помогает разносторонне развивать способности заикающегося ребенка. Оречевляя эти игры, ребенок менее эмоционально и кинестетически напряжен и благодаря этому постепенно усложняется и совершенствуется его речь, и тем самым последовательно закрепляется навык правильного коммуникативного поведения.

Положительный эффект на процесс преодоления заикания, безусловно оказывают игры-драматизации, в которых дети изображают события на тему коротких стихотворений (А.Л. Барто) небольших рассказов, сказок, театральных спектаклей. Но к проведению игр-драматизаций с заикающимися детьми следует предварительно провести подготовительную работу, так как новое может также спровоцировать тревожность, заикание. Поэтому сначала читают отраженно выбранную сказку, отвечают на вопросы по содержанию, заучивают, отрабатывают движения, характерные для персонажей и только потом переходят к игре. Эти игры проводятся либо с участием самих детей в роли различных персонажей, либо дети пользуются фигурками-персонажами в настольном театре или организуют спектакль в кукольном театре. В играх-драматизациях творчество детей проявляется в том, что каждый по-своему изображает какой – либо персонаж произведения. Они способствуют развитию выразительной речи, снятию скованности движений, значительно возрастает степень самостоятельности ребенка. («Теремок», «Репка», адаптированная версия сказки « Три поросенка» и т.п.).

Значительную роль в коррекции заикания занимает сюжетно-ролевая игра. Как и все игры при работе с заикающимися детьми требуют предварительной подготовки. При выполнении этой работы важно заинтересовать ребенка игрой, определить задачи и последовательность игры, выбрать и подготовить условия для игры, дать ребенку образец выполнения роли, какую ему предстоит обыграть. Отражая в игре моменты

своей деятельности, ребенок тренирует правильную речь и поведение в различных ситуациях. Игры психологически готовят его к правильному поведению, тренируют коммуникативные навыки («В магазине», «Разговор по телефону»). Особенность проведения сюжетно-ролевой игры с заикающимися дошкольниками в том, что она проводится только на этапе овладения вопросно-ответной речью и на дальнейших этапах проходит с постепенным усложнением и расширением объема речевого материала. Позже дети сами организуют игру, выступают в роли ведущих, оценивают ее результаты, а педагог лишь ставит задачи, направляет и контролирует проведение игры («Автобус» - в игре надо объяснить роль водителя и кондуктора; «Магазин», «Почта» и т. д.). При организации игр учитывается возраст детей, потому что каждая возрастная группа находится на определенном уровне развития речи и мышления.

Таким образом, в разнообразных по форме играх предусматривается их воздействие не только на речь, но и на психофизическое развитие заикающихся детей, в результате происходит совершенствование общей и речевой моторики, формирование навыков правильного отношения к своей речи, к окружающим, развитие представлений, мышления. Интересные игры создают доброе, радостное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной деятельности.

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». И главная задача педагога не дать этому огоньку погаснуть, а разжечь его и умело использовать в работе с детьми при формировании правильных коммуникативных навыков при коррекции заикания.

Список литературы:

1. Illays Khan, Irum Nawaz and Imran Amjad. Effect of aerobic exercises on stuttering. *Pak J Med Sci.* 2016 Jul-Aug; 32(4): 1005–1009.
2. Andrews G, Harris M. The syndrome of stuttering (Clinics in Developmental Medicine) London: William Heinemann Medical Books Ltd; 1964. p. 17. [Google Scholar]
3. Yairi E, Ambrose NG. Early childhood stuttering for clinicians by clinicians. Pro Ed. 2005.
4. Van Riper C. The nature of stuttering. Prentice Hall; 1982.
5. Dworzynski K, Remington A, Rijdsdijk F, Howell P, Plomin R. Genetic etiology in cases of recovered and persistent stuttering in an unselected, longitudinal sample of young twins. *Am J Speech-Language Pathol.* 2007;16(2):169–178. doi:10.1044/1058-0360(2007/021)
6. Власова Н.А. Логопедическая работа с заикающимися дошкольниками. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1955.-83с.
7. Янковая И.А. Игровая деятельность при формировании коммуникативных навыков у заикающихся дошкольников
8. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников.-М.,1983.